

Uso da Telerreabilitação para indivíduos pós Acidente Vascular Cerebral

Mariane Regina de Carvalho Miranda
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-1526-9187

Domenique Cerqueira Dantas
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-8146-8446

Juliana Silveira Alves
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-5560-566X

Karollyne Vitória Clementino Borges
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID :0000-0002-2483-8065

Lílian de Fátima Dornelas
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-8662-5463

Victor Rodolfo de Oliveira Silva
*Faculdade de Educação Física e
 Fisioterapia*
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-0694-972X

Abstract — *Post stroke rehabilitation faces additional barriers such as the high cost of caregiver dependency, lack of rehabilitation programs, transportation challenges and high costs. Telereaction emerges as a promising modality for supervising, managing and remotely motivating various forms of physical, occupational and other therapeutic discourse. The aim of this study was to conduct a systematic review to determine the use of telehabilitation to improve motor skills in post stroke patients. The systematic review was performed according to PRISMA guidelines. The databases used were: Pubmed, Embase, Lilacs, Cochrane. The terms used were stroke, telerehabilitation, motor skills and randomized controlled trials. This review was limited to randomized clinical trials in Portuguese, English and Spanish, from 2014 to 2019. Four studies were selected to participate in the review and all presented satisfactory results from the use of telehabilitation, regarding the reacquisition of motor skills associated with balance and day-to-day activities, being considered a cost-effective intervention tool with good acceptance and user satisfaction.*

Keywords — *stroke, telerehabilitation, health education, motor skills*

I. INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um distúrbio neurológico focal de desenvolvimento abrupto devido a um processo patológico em vasos sanguíneos. A reabilitação pós AVC enfrenta barreiras adicionais, como o alto custo de dependência de cuidadores, falta de programas de reabilitação, desafios com transporte e altos custos [1] [2] [3]. Para combater estes desafios, a Telerreabilitação surge como uma modalidade promissora para supervisionar, administrar e motivar à distância, várias maneiras de discurso físico, ocupacional e outras formas terapêuticas [4] [5] [6].

A Telerreabilitação é entendida como um recurso terapêutico em que especialistas de reabilitação tem o objetivo de emponderar o indivíduo e seus familiares no processo reabilitacional, estimulando a participação e o protagonismo na recuperação e/ou manutenção da saúde à distância [7] [8]. De um modo geral, acredita-se que a telerreabilitação tem um papel importante na melhoria ou pelo menos na manutenção da continuidade de cuidados de reabilitação e serviços de saúde, aumentando a eficiência e reduzindo custos.

II. OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática para determinar o uso da telerreabilitação na melhoria das habilidades motoras de indivíduos pós AVC.

III. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática de acordo com as diretrizes do PRISMA. As seguintes bases de dados foram utilizadas: Pubmed, Embase, Lilacs, Cochrane. Os termos usados foram: *stroke, telerehabilitation, motor skill e randomized controlled trials*. Esta revisão foi limitada apenas a ensaios clínicos randomizados, nos idiomas português, inglês e espanhol, nos anos de 2014 a 2019.

Crítérios de inclusão: com base na estratégia de busca PICOT onde,

População: as amostras de pesquisa incluíram participantes pós AVC.

Intervenção: apenas ensaios que foram comparados com um grupo de tratamento com telerreabilitação e um grupo controle que não realizou nenhuma intervenção ou outro tratamento.

Comparação: tratamento médico, fisioterapêutico convencional, de rotina de reabilitação ou multiprofissional que os diferenciam da telerreabilitação.

Desfecho: habilidade motora

Estudos: ensaios clínicos randomizados

Pergunta clínica: O uso da telerreabilitação traz melhorias nas habilidades motoras de vida de indivíduos pós AVC?

Seleção de estudos: esta revisão utilizou os mesmos critérios de seleção para classificar os títulos, resumos e artigos completos de estudos relevantes feito por dois grupos de avaliadores. Os artigos foram excluídos se não cumprissem o padrão de seleção. Um terceiro autor foi posteriormente convidado a tomar decisões finais de seleção em relação à inclusão ou exclusão.

Extração de dados: dados sobre autor, ano, objetivo, descrição das intervenções entre os grupos controle e experimental, instrumentos de avaliação, resultados, conclusão. Da mesma forma, um terceiro autor foi contatado para tomar a decisão final se houvesse algum desacordo.

Avaliação de qualidade da evidência: escala PEDro [9].

IV. RESULTADOS

A figura 1 descreve o processo de identificação dos artigos selecionados para a revisão.

Figura 1: Fluxograma do procedimento de seleção do estudo.

Características dos estudos

Foram identificados 1.674 artigos nas bases de dados e 35 foram selecionados para a leitura na íntegra. Após esta leitura, foram excluídos 31 artigos e quatro foram eleitos para a revisão, conforme os critérios de inclusão e exclusão. Estes quatro artigos foram publicados entre 2015 e 2018 e desenvolvidos na Espanha, China, Uganda e nos Estados Unidos. A amostra dos participantes variaram de 12 a 100 indivíduos, a média de idade variou de 35 a 65 anos e foram contemplados pacientes agudos e crônicos, pós AVC.

Qualidade da evidência

A qualidade metodológica dos quatro estudos foi 7 a 8, de acordo com a escala PEDro. Os quatro artigos descreveram os métodos de randomização, mas apenas dois relataram detalhes sobre a ocultação da alocação.

Uso da Telerreabilitação para a melhora de habilidades motoras

A telerreabilitação nos quatro estudos foi realizada por meio do uso de vídeo, teleconferência, realidade virtual, mensagens de celular e chamadas telefônicas, centrado na família. A duração da terapêutica ocorreu em torno de 2 a 3 meses. As habilidades motoras mais comumente avaliadas foram: equilíbrio por meio dos instrumentos Escala de Equilíbrio de Berg e Escala de Equilíbrio de Brunel; risco de quedas por meio da escala Falls Efficacy e atividades do dia a dia por meio do Índice Modificado de Barthel e COPM, que é a Medida de Desempenho Ocupacional Canadense.

Em todos os artigos foi reforçado a importância do treinamento prévio ao uso da Telerreabilitação para os pacientes pós AVC e cuidadores. Todos os estudos apresentaram resultados satisfatórios do uso da Telerreabilitação quanto a aquisição das habilidades motoras associadas ao equilíbrio, risco de quedas e atividades do dia a dia. Além disso, todos os estudos colocam que o uso da Telerreabilitação foi tão eficaz quanto à modalidade presencial, isto é, em ambiente clínico. O que se destacou em todos os estudos quanto ao uso da Telerreabilitação foi a diminuição de custos no que envolve os gastos da intervenção, o desenvolvimento do empoderamento, a satisfação quanto ao suporte de cuidado e a abordagem centrada na família.

V. DISCUSSÃO

O uso da Telerreabilitação promove melhora nas habilidades motoras associadas ao equilíbrio e atividades do dia a dia de forma equivalente ao modelo convencional, ou seja, realizado em ambiente clínico.

Nos últimos anos, vários programas de telerreabilitação que envolvem intervenções terapêuticas à distância, por meio de especialistas em reabilitação, vem mostrando melhoria das atividades na vida cotidiana e na independência em pacientes pós AVC. Desta forma, dispositivos como telefone, videofone, conferência de áudio e vídeo tem sido utilizados como ferramentas para promover intervenção e apoio em casa [10], [11], [12], [13], [14].

As referências [15] e [16] destacam que, a Telerreabilitação proporciona maior participação e satisfação dos pacientes, quando comparado com as intervenções realizadas em ambiente clínico. A referência [15] teve como objetivo determinar o efeito de uma intervenção por telerreabilitação, sobre o risco de quedas e satisfação do cuidado, em indivíduos pós AVC com relação ao tratamento convencional. Para isso, foram utilizadas chamadas telefônicas e mensagens via celular por 3 meses, informando e orientando pacientes pós AVC e seus familiares, enquanto o outro grupo recebeu somente atendimento convencional na clínica. Os autores deste estudo observaram ganhos similares nos dois grupos em relação ao menor risco de quedas, e de maneira significativa, a maior satisfação do cuidado, no grupo de telerreabilitação.

A referência [16] avaliou a viabilidade da telerreabilitação centrado na família também por meio de mensagens via celular e contato telefônico (2 vezes por dia, durante 8 semanas), comparado ao tratamento convencional. Os autores detectaram maior participação e satisfação no desempenho de atividades do dia a dia em indivíduos pós AVC no grupo de telerreabilitação, devido ao suporte centrado na realidade do paciente.

Já as referências [17] e [18] colocam que, a telerreabilitação apresenta melhor custo benefício quando comparado com o atendimento em clínica. A referência [17] avaliou um programa de telerreabilitação baseado na realidade virtual, com jogos de equilíbrio em pacientes pós AVC, onde um grupo realizou a intervenção na clínica e o outro à distância (em casa). Os autores encontraram benefícios em ambas situações, porém, as despesas da telerreabilitação foi 56% menor em relação ao realizado na clínica.

Como também observado na referência [18], que avaliou os efeitos da telerreabilitação por meio de um sistema de dados de rede/video/biofeedback como suporte domiciliar. E foi visto que, utilizar esse tipo de recurso pode favorecer um maior número de pessoas, pois, a reabilitação convencional em muitas situações inviabiliza, devido as dificuldades motoras dos pacientes, ausência de tempo extra de seus cuidadores para levá-los até a clínica/ centro de reabilitação, como também, pacientes provenientes de locais bem distantes.

VI. CONCLUSÃO

A Telerreabilitação promove re aquisição de habilidades motoras em pacientes pós AVC, sendo considerada uma ferramenta de intervenção de boa aceitação e satisfação dos usuários, com relação custo-benefício. Há evidências crescentes quanto ao uso da Telerreabilitação em pacientes pós AVC e os estudos desta revisão mostram viabilidade e utilidade em operar à distância a intervenção por educar e aproximar a interação paciente-médico [19] [20].

REFERÊNCIAS

- [1]- Rogante, M., Kairy, D., Giacomozzi, C., Grigioni, M. A quality assessment of systematic reviews on telerehabilitation: what does the evidence tell us? *Ann Ist Super Sanita*. vol. 51, 1, pp. 11-18, 2015.
- [2]- Pani, D., Barabino, G., Dessi, A., Uras, S., Raffo, L. The challenge of collaborative telerehabilitation: conception and evaluation of a telehealth system enhancement for home-therapy follow-up. *Concurrency Computat: Pract. Exper*. vol. 27, pp. 2889-2906, 2015.
- [3]- Chen, J., Jin, W., Zhang, X.X., Ren, C. C. Telerehabilitation Approaches for Stroke Patients: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *J. Stroke Cerebrovascular Dis*. vol. 24, 12, pp. 2660-2668, 2015.
- [4]- Laver, K.E., Schoene, D., Crotty, M., George, S., Lannin, NA, Sherrington, C. Telerehabilitation services for stroke (Review). *Cochrane Database System. R*. vol.12, 2013.
- [5]- Saywell, N., Taylor, D. Focus group insights assist trial design for stroke telerehabilitation: a qualitative study. *Phys. Theory Pract*. vol. 31, 3, pp. 160-165, 2015.
- [6]- Ivanova E., Minge M., Schmidt H., Thuring M., Kruger J. User-centered design of a patient's work station for haptic robot-based telerehabilitation after stroke. *Current Directions Biom. Engin*. vol. 3, 1, pp. 39-43, 2017.
- [7]- Sarfo, F. S., Adamu, S., Awuah, D., Kantanka, O., Ovbiagele B. Potential role of tele-rehabilitation to address barriers to implementation of physical therapy among West African stroke survivors: A cross-sectional survey. *J. Neurol. Scien*. vol. 381, pp. 203-208, 2017.
- [8]- Tyagi, S., Lim, D. S. Y., Ho, W. H. H., Koh, Y. Q., Cai, V., Koh, G. C. H., Legido-Quigley, H. Acceptance of Tele-Rehabilitation by Stroke Patients: Perceived Barriers and Facilitators. *Arch. Phys. Med. Rehab*. vol. 99, pp. 2472-2477, 2018.
- [9]- Shiwa, S. R., Costa, L.O.P., Moser, A.D.L., Aguiar, I.C., Oliveira, L.V. F. "PEDro: a base de dados de evidências em fisioterapia". *Fisioter. Mov. Curitiba*, v. 24, n. 3, pp. 523-533, 2011.
- [10]- Proffitt, R., Bphysio, B. L. Feasibility of a customized, in-home, game-based stroke exercise program using the Microsoft Kinect Sensor. *Inter. J. Telerehab*. vol. 7, 2, pp. 23-34, 2015.
- [11]- Chinthammit, W., Merritt, T., Pedersen, S., Williams, A., Visentin, D., Rowe, R., Furnes, T. Ghostman: Augmented Reality Application for Telerehabilitation and Remote Instruction of a Novel Motor Skill. *BioMed Res. Inter*. vol. 1, pp. 1-7, 2014.
- [12]- Benvenuti, F., Stuart, M., Cappena V., Gabella, S., Corsi, S., Taviani, A., Albino, A., Scattareggia, S., Weinrich, M. Community-Based Exercise for Upper Limb Paresis: A Controlled Trial With Telerehabilitation. *Neurorehab. Neural Repair*. vol. 28, 7, pp. 611-620, 2014.
- [13]- Dodakian, L., McKenzie, A. L., Le, V., See, J., Pearson-Fuhrhop, K., Quinlan, E. B., Zhou, R. J., Augsburg, R., Tran, X. A., Friedman, N., Reinkensmeyer, D. J., Cramer, S. C. A Home-Based Telerehabilitation Program for Patients With Stroke. *Neurorehab. Neural Repair*. vol. 31, 10-11, pp. 923-933, 2017.

- [14]- Kairy, D., Veras, M., Archambault, P., Hernandez, A. Higgins, J., Levin, M. F., Poissant, L., Raz, A., Kaizer, F. Maximizing post-stroke upper limb rehabilitation using a novel telerehabilitation interactive virtual reality system in the patient's home: study protocol of a randomized clinical trial. *Cont. Clin. Trials*. vol. 47, pp. 49-53, 2016.
- [15]- Chumbler, N.R., Li, X., Quigley, P., Morey, M.C., Rose D., Griffiths, P., Sanford, J., Hoenig H. "A randomized controlled trial on stroke telerehabilitation: the effects on falls self-efficacy and satisfaction with care. *J. Telemed. Telecare*. vol. 21, 3, pp. 139-143, 2015.
- [16]- Llorens, R., Noé, E., Colomer, C., Alcaniz, M. Effectiveness, Usability, and Cost-Benefit of a Virtual RealityBased Telerehabilitation Program for Balance Recovery After Stroke: A Randomized Controlled Trial. *Arch. Phys. Med. Rehab*. vol. 96, pp. 418-425, 2015.
- [17]- Kamwesiga, T., Eriksson, G.M., Tham, K., Fors, U., Ndiwalana, A., Koch, L.V., Guidetti, S. A feasibility study of a mobile phone supported family-centred ADL intervention, F@ce after stroke in Uganda. *Globaliz. Health*. vol. 14, 82, pp. 1-13, 2018.
- [18]- Chen, J., Jin, W., Dong, W.S., Jin, Y., Qiao, F.F., Zhou, Y.F., Ren, C.C. Effects of Home-based Telesupervising Rehabilitation on Physical Function for Stroke Survivors with Hemiplegia. *American J. Phys. Med. Rehab*. vol. 96, 3, pp. 152-160, 2017.
- [19]- Rogante, M., Kairy, D., Giacomozzi, C., Grigioni, M. A quality assessment of systematic reviews on telerehabilitation: what does the evidence tell us? *Ann Ist Super Sanita*. vol 51, 1, pp. 11-18, 2015.
- [20]- Cramer, S. C. Treatments to Promote Neural Repair after Stroke. *J. Stroke*. vol. 20, 1, pp. 57-70, 2018.